

7. JAHRESTAGUNG DES VERBANDS DIGITAL
HUMANITIES IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

PROGRAMM

IMPRESSUM

Prof. Dr. Michaela Geierhos
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Universität Paderborn
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

Tel.: +49 (0) 5251 60-5663
Fax: +49 (0) 5251 60-5672
E-Mail: michaela.geierhos@upb.de

GESTALTUNG UND REDAKTION

Benjamin Bellgrau

KARTENMATERIAL

Josua Köhler

BILDNACHWEIS

Seite 03-04: Universität Paderborn
Seite 05: Northeastern University
Seite 06: Priscilla Leung
Seite 25: Braun Media/HNF; Christan Mueller/Shutterstock
Seite 26: Alenavlad/Shutterstock
Seite 27: Tourist Information Paderborn/Jan Braun;
Novosights/Westfälische Hanse
Seite 28: Lucky Business/Shutterstock;
Nathan Rogers/Unsplash; Antenna/Unsplash;
Christan Mueller/Shutterstock
Seite 31: Icons made by Google from www.flaticon.com; VPH

GOLD-SPONSOREN DER DHd2020

ayfie

 **CONTENT
GARDEN™**

WAYS

LYNX

GRUßWORT	03
KEYNOTES	05
TAGUNGSPROGRAMM	07
RAHMENPROGRAMM	25
MITTAGSMENÜ	29
ANREISE	30
RAUMPLÄNE	31
KOMITEE	37

GRÜßWORT

Nutzen wir vorhandene Spielräume? Geben sie uns die Freiheit, eine Entscheidung jenseits von „Sachzwängen“ zu treffen? Erscheint etwas in neuem Licht, müssen wir die „Fakten“ neu interpretieren?

Das sind Fragen, die zunächst einmal spezifisch für Erkenntnisvorgänge in den Geistes- und Kulturwissenschaften zu sein scheinen. Denn diese leben von den Interpretationsspielräumen, die in ihren textlichen, medialen, musikalischen, bildlichen, sprachlichen oder kulturellen Forschungsgegenständen angelegt sind. Was geschieht aber, wenn wir als Digital Humanities versuchen, solche Spielräume so zu formalisieren, dass sie in der Auseinandersetzung mit den Gegenständen operabel werden? Funktioniert das überhaupt? Inwieweit beruhen die „Daten“, auf denen informatische Prozesse aufsetzen, schon auf der interpretierenden, selektiven Wahrnehmung dessen, was wir betrachten? Wie beeinflussen die Prämissen, Annahmen, Hypothesen, vielleicht sogar Vorurteile, die in die Erfassung solcher Daten eingeflossen sind, letztlich das Ergebnis? Wie geht man mit bewusster Exklusion um? Was geht in der scheinbar logischen Kette verloren? Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die fortschreitende

Anwendung von KI bzw. maschinellem Lernen erscheinen solche Fragen zeitgemäß und dringlich.

Die Paderborner Tagung rückt diese von einem Kernbereich des geistes- und kulturwissenschaftlichen Selbstverständnisses ausgehenden Fragen, die zugleich ein Kernthema für die Digital Humanities bilden, in den Fokus. Spielräume bzw. Freiräume sollen geschaffen werden für die persönliche Begegnung und den wissenschaftlichen Austausch. Die Metapher der Spielräume war überdies auch für das Rahmenprogramm der Tagung bestimmend. Spielraum ist selbstverständlich auch für andere Themen und alternative Formate vorhanden. Insbesondere im Hinblick auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses – Stichwort Doctoral Consortium – bietet die Tagung Raum für besondere Begegnungsformen.

Das mit Digital Humanities befasste Kollegium der Universität Paderborn, zusammengeschlossen in dem offenen, Spielräume bietenden, fakultätsübergreifenden Paderborner „Profilbereich Digital Humanities“, freut sich über Ihren Besuch. Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen zu einer sicherlich ereignis- und diskussionsreichen Tagungswoche!

Unser herzlicher Dank gilt zuallererst den Einreichenden und Vortragenden, ebenso auch dem diesjährigen Programmkomitee und den Gutachtenden. Besonderer Dank geht an unsere Sponsoren und alle helfenden Hände im Hintergrund, die unermüdlich durch intensive Vorarbeit zum Gelingen der Konferenz beitragen. Nirgendwo sonst als bei den DH-Konferenzen, so schrieb Patrick Sahle einleitend im Book of Abstracts der letztjährigen DHd-Tagung (Frankfurt 2019), bekomme man „die ganze Breite der Forschungsthemen der DH in einer so vollständigen und zugleich wunderbar kondensierten Form dargeboten“ – diesem Satz können wir uns angesichts des erneut so reichhaltigen Konferenzprogramms, nur anschließen. Die Summe der wissenschaftlichen Aktivitäten und Diskurse, die hier zusammentreffen, ist selbst der wohl schlagkräftigste Nachweis darüber, welche Spielräume und in den interdisziplinären Digital Humanities aktuell von besonderem Interesse und Relevanz sind.

Uns allen viel Vergnügen, erkenntnisreiche Tage und einen offenen Geist!

Paderborn, Februar 2020

Für das lokale Organisationskomitee:

Prof. Dr. Michaela Geierhos,
Prof. Dr. Andreas Münzmay

Michaela Geierhos

Universität Paderborn

Professorin für Digitale Kulturwissenschaften am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Paderborn

Andreas Münzmay

Universität Paderborn

Professor für Musikwissenschaft / Digitale Musik-
edition / Digital Humanities am Musikwissenschaft-
lichen Seminar Detmold/ Paderborn

KEYNOTES

„From Modeling to Interpretation“

Scholarly modeling and interpretation are complementary elements of a shared social geometry. In shaping corpora, editions, archives, and data sets, the work of modeling is directed at producing convergence and legibility: the preconditions of interpretation. The authority of such modeling work – the consensus it mobilizes and formalizes – is founded in the shared literacies that also animate even the most contrarian interpretive acts. The interpretive agency of the scholarly individual draws its power from the same sources, and moves along the same intellectual vectors, as the shared agency of the standards organization, the committee, the disciplinary imaginary. Modeling in this curation-based mode is a world-making tool whose products are not only models but also guidelines and specifications, constraint systems and conversion pathways, all operating to make a world whose interpretive gestures have been anticipated and accommodated in advance.

The value of such curatorial work within academic digital humanities is considerable, but in the widening and socially urgent space of community-led archiving and public humanities research, these forms of power and agency need renewed scrutiny. The sponsoring, authoritative „we“ of the information standard elides the very publics who most need recognition. „Our“ models do not yet account for the forms of knowledge and interpretive work arising in those publics. The processes by which digital models are created and applied are hermetic and enmeshed in technical interdependencies. Can we imagine instead techniques, processes, and literacies that can support community-oriented and community-led modeling and interpretation for a new public digital humanities?

Julia Flanders

Northeastern University, USA

Julia Flanders is a Professor of the Practice in the Department of English and the Director of the Digital Scholarship Group in the Northeastern University Library. She also directs the Women Writers Project and serves as editor in chief of *Digital Humanities Quarterly*, an open-access, peer-reviewed online journal of digital humanities. She has served as chair of the TEI Consortium and as President of the Association for Computers and the Humanities. She is the co-editor, with Fotis Jannidis, of *The Shape of Data in Digital Humanities*, and also the co-editor, with Neil Fraistat, of the *Cambridge Companion to Textual Scholarship*. Her research interests focus on data modeling, textual scholarship, humanities data curation, and the politics of digital scholarly work.

ERÖFFNUNGSKEYNOTE

ZEIT: Dienstag, 03.03.2020 | 19:00 Uhr
ORT: Heinz Nixdorf MuseumsForum

Alan Liu

UC Santa Barbara, USA

Alan Liu is Professor in the English Department at the University of California, Santa Barbara, and an affiliated faculty member of UCSB's Media Arts & Technology graduate program. Previously, he was on the faculty of Yale University's English Department and British Studies Program.

His research began in the field of British romantic literature and art. A first book, *Wordsworth: The Sense of History* (Stanford UP, 1989), explored the relation between the imaginative experiences of literature and history. Theoretical essays in the 1990s then explored cultural criticism, the „new historicism,“ and postmodernism in contemporary literary studies. In 1994, when he started his Voice of the Shuttle Web site for humanities research, he began to study information culture as a way to close the circuit between the literary or historical imagination and the technological imagination. Books published since then include *The Laws of Cool: Knowledge Work and the Culture of Information* (U. Chicago Press, 2004), *Local Transcendence: Essays on Postmodern Historicism and the Database* (link is (U. Chicago Press, 2008), and *Friending the Past: The Sense of History in the Digital Age* (U. Chicago Press, 2018).

ABSCHLUSKEYNOTE

ZEIT: Freitag, 06.03.2020 | 14:00 Uhr

ORT: Audimax Uni Paderborn

„Humans in the Loop: Humanities Hermeneutics and Machine Learning“

As indicated by the emergent research fields of computational “interpretability” and “explainability,” machine learning creates fundamental hermeneutical problems. One of the least understood aspects of machine learning is how humans learn from machine learning. How does an individual, team, organization, or society “read” computational “distant reading” when it is performed by complex algorithms on immense datasets? Can methods of interpretation familiar to the humanities (e.g., traditional or poststructuralist ways of relating the general and the specific, the abstract and the concrete, the structure and the event, or the same and the different) be applied to machine learning? Further, can such traditions be applied with the explicitness, standardization, and reproducibility needed to engage meaningfully with the different Spielraum – scope for “play” (as in the “play of a rope,” “wobble room”, or machine-part “tolerance”) – of computation? If so, how might that change the hermeneutics of the humanities themselves?

In his keynote lecture, Alan Liu uses the example of the formalized “interpretation protocol” for topic models he is developing for the Mellon Foundation funded WhatEvery1Says project (which is text-analyzing millions of newspaper articles mentioning the humanities) to reflect on how humanistic traditions of interpretation can contribute to machine learning. But he also suggests how machine learning changes humanistic interpretation through fresh ideas about wholes and parts, mimetic representation and probabilistic modeling, and similarity and difference (or identity and culture).

TAGUNGSPROGRAMM

12:30 - 13:30	Mittagsimbiss	
13:30 - 17:00	Workshop 1a Ort: Q 0 101 Bias in Datensätzen und ML-Modellen: Erkennung und Umgang in den DH David Lassner, Stephanie Brandl, Louisa Guy, Anne Baillet (2x halbtägiger Workshop)	Workshop 2a Ort: Q 1 101 Nachlass Ludwig Wittgenstein: Softwaretechnologien und computerlinguistische Methoden der FinderApp WiTTFind Maximilian Hadersbeck, Florian Babl, Marcel Eisterhues, Ines Röhler, Sebastian Still, Sabine Ullrich, Florian Landes, Matthias Lindinger (2x halbtägiger Workshop)
15:00 - 15:30	Kaffeepause	
17:15 - 18:00	Chorprobe Ort: Q 1 101 Chair: Torsten Roeder	
17:15 - 18:15	AG Digital Humanities Theorie Ort: Q 1 113	

MONTAG, 02.03.2020

			12:30 - 13:30
Workshop 4 Ort: Q 1 219	Workshop 5 Ort: Q 2 101	Workshop 6 Ort: Q 2 113	13:30 - 17:00
Annotieren, Analysieren, Visualisieren – Einführung in CATMA 6 Jan Horstmann, Jan Christoph Meister, Marco Petris, Mareike Schumacher, Marie Flüh	Digital Humanities from Scratch Torsten Roeder, Fabian Cremer, Swantje Dogunke, Frederik Elwert, Harald Lordick, Katrin Ott, Sibylle Söring, Thorsten Wübbena	Spielplätze der Theoriebildung in den Digital Humanities Jonathan Geiger, Jasmin Pfeiffer	
			15:00 - 15:30
			17:15 - 18:00
			17:15 - 18:15

TAGUNGSPROGRAMM

09:00 - 12:30	Workshop 1b Ort: Q 0 101 Bias in Datensätzen und ML-Modellen: Erkennung und Umgang in den DH (Fortsetzung vom Vortag)	Workshop 8 Ort: Q 1 101 Modellierung und Verwaltung von DH-Anwendungen in TOSCA Philip Schildkamp, Claes Neuefeind, Brigitte Mathiak, Lukas Harzenetter, Frank Leymann, Uwe Breitenbücher
09:00 - 14:00	DHd-Vorstandssitzung Ort: Q 2 419	
09:00 - 17:00	Workshop 9 Ort: Q 1 203 Deep Learning für visuelle Medien: Annotation, Training, Analyse Gernot Howanitz, Erik Radisch	Workshop 10 Ort: Q 1 213 OCR4all – Eine semi-automatische Open-Source-Software für die OCR historischer Drucke Maximilian Wehner, Michael Dahnke, Florian Landes, Robert Nasarek, Christian Reul
10:30 - 11:00	Kaffeepause	
12:00 - 14:00	AG Zeitungen & Zeitschriften Ort: Q 5 245 (bis 13:30 Uhr)	AG Graphentechnologien Ort: Q 4 245
12:30 - 13:30	Mittagspause	Chorprobe Ort: Q 1 101 Chair: Torsten Roeder (bis 13:15 Uhr)

DIENSTAG, 03.03.2020

Workshop 12

Ort: Q 2 101

Maschinelles Lernen lernen: Ein CRETA-Hackatorial zur reflektierten automatischen Textanalyse
Gerhard Kremer, Kerstin Jung

09:00

-

12:30

09:00

-

14:00

Workshop 11

Ort: Q 1 219

Einführung in TEI-ODD

Peter Stadler, Benjamin W. Bohl, Raffaele Viglianti

Workshop 14

Ort: Q 2 122

Barcamp data literacy: Datenkompetenzen in den digitalen Geisteswissenschaften vermitteln
Ulrike Wuttke, Marina Lemaire, Schulte Stefan, Patrick Helling, Jonathan Blumtritt, Stefan Schmunk

09:00

-

17:00

10:30

-

11:00

12:00

-

14:00

12:30

-

13:30

TAGUNGSPROGRAMM

13:30 - 17:00	Workshop 7 Ort: Q 0 101 Showtime – sehen und gesehen werden! Erzeugung semantischer (Spiel-)Räume für kollaboratives Arbeiten mit multimedialen Annotationen im Mehrdimensionalen Jan Gerrit Wieners, Zoe Schubert, Enes Türkoğlu, Kai Michael Niebes, Øyvind Eide	Workshop 2b Ort: Q 1 101 Nachlass Ludwig Wittgenstein: Softwaretechnologien und computerlinguistische Methoden der Software-Infrastruktur um die FinderApp WITTFind (Fortsetzung vom Vortag)
14:00 - 17:30	AG OCR Ort: Q 5 245	
15:00 - 17:00	AG Digitales Publizieren Ort: Q 4 245	
15:30 - 16:00	Kaffeepause	
17:00 - 18:00	Pause & Bus-Transfer zum HNF Abfahrt ab Haltestelle Uni/Südring: 17:00, 17:15, 17:30 Uhr	
18:00 - 19:00	Besichtigung des HNF Computermuseums Ort: Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF)	
19:00 - 21:30	Eröffnungsempfang mit Keynote Ort: Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) Chair: Michaela Geierhos Keynote-Speaker: Julia Flanders (Northeastern University, USA)	

DIENSTAG, 03.03.2020

Workshop 3

Ort: Q 1 113

Hackathon „Sortir de la guerre“

Silke Schwandt, Anne Baillot, Ludovic Gervais, Camille Braud, Clement Thomas, Lou-Ann Bonsergent, Adrian Strothotte, Laura Maria Niewöhner

Workshop 13

Ort: Q 2 101

Vom Phänomen zur Analyse – ein CRETA-Workshop zur reflektierten Operationalisierung in den DH

Nora Ketschik, Benjamin Krautter, Sandra Murr, Janis Pagel, Nils Reiter

13:30

-

17:00

14:00

-

17:30

15:00

-

17:00

15:30

-

16:00

17:00

-

18:00

18:00

-

19:00

19:00

-

21:30

TAGUNGSPROGRAMM

09:00 - 10:30	<p>V1: Komplexe Textphänomene Ort: H 1 Chair: Manuel Burghardt</p> <p>Redewiedergabe in Heftromanen und Hochliteratur Annelen Brunner, Fotis Jannidis, Ngoc Duyen Tanja Tu, Lukas Weimer</p> <p>...hungere schon nach dem nächsten Band. Eine Untersuchung von Metaphern für Leseerfahrungen in Web 2.0 Literaturrezensionen J. Berenike Herrmann, Thomas Messerli</p> <p>Integrating user-specified Knowledge for semi-automatic Coreference Resolution David Schmidt, Markus Krug, Frank Puppe</p>	<p>V14: Quantitative Zugänge zu Musik Ort: H 2 Chair: Torsten Roeder</p> <p>Differenz und Ähnlichkeit in der computergestützten Filiation von Renaissancemusik Anna Plaksin</p> <p>Zu den Anforderungen einer musikalischen Stilometrie Johannes Kepper</p> <p>OMMR4all - ein semiautomatischer Online-Editor für mittelalterliche Musiknotationen Christoph Wick, Alexander Hartelt, Frank Puppe</p>
10:30 - 11:00	Kaffeepause	
11:00 - 12:30	<p>Panel 1 Ort: C 2 Chairs: Max Grüntgens, Martin Prell</p> <p>Altbausanierung mit Niveau - die Digitalisierung gedruckter Editionen Vortragende: Martina Gödel, Dominik Kasper, Frederike Neuber, Torsten Schaßen, Thomas Stäcker</p>	<p>V4: Parameter in der Textanalyse Ort: H 1 Chair: Tobias Hodel</p> <p>„The Vectorian“ – Eine parametrisierbare Suchmaschine für intertextuelle Referenzen Manuel Burghardt, Bernhard Liebl</p> <p>Der Spielraum zwischen „zu wenig“ und „zu viel“ Keli Du</p> <p>Typisierte Varianz-Analyse von Texten Nico Balbach, Christian Reul, Frank Puppe</p>

MITTWOCH, 04.03.2020

V3: Interpretationsspielräume

Ort: H 3

Chair: Nils Reiter

Würgegriff oder Rettungsanker? – Interpretationsspielräume handschriftlicher (Musik-)Quellen im digitalen Kontext

Joachim Veit

Interpretationsspielräume. Undogmatisches Annotieren literarischer Texte in CATMA 6

Jan Horstmann, Janina Jacke

Varianz, Ambiguität, Unsicherheit. Methodische Schlaglichter zur mittelniederdeutschen Grammatikographie

Sarah Ihden

DC: Doctoral Consortium

Ort: H 4

Chair: Stefan Schmunk

Melanie E.-H. Seltmann
(Universität Wien, Österreich)

Svenja Guhr
(TU Darmstadt, Deutschland)

Stefan Reiners
(Ruhr-Universität Bochum, Deutschland)

09:00

-

10:30

10:30

-

11:00

V5: Visualisierung und Erkenntnis

Ort: H 2

Chair: Lars Wieneke

Die Falte: Ein Denkraum für interaktive und kritische Datenvisualisierungen

Viktoria Brüggemann, Mark-Jan Bludau, Marian Dörk

Ikonizität als Erkenntnismittel - Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kontextualisierung als Grundprinzipien der Visualisierung

Linda Freyberg

3D-Rekonstruktion als Werkzeug der Quellenreflexion

Heike Messemer, Christiane Clados

V6: Quantitative Zugänge zu Bildern

Ort: H 3

Chair: Andreas Kuczera

Critical Machine Vision. Eine Perspektive für die Digital Humanities
Peter Bell, Fabian Offert

Multimodaler Bedeutungstransfer vom Text zum Bild. Granulare Bildklassifikation durch Verteilungssemantik.

S. Donig, C. Maria, B. Bermeitinger, S. Handschuh

Friends with Benefits: Wie Deep-Learning basierte Bildanalyse und kulturhistorische Heraldik voneinander profitieren

T. Hiltmann, S. Thiele, B. Risse

11:00

-

12:30

TAGUNGSPROGRAMM

12:30 - 14:00	Mittagspause	AG Zeitungen & Zeitschriften Ort: H 5
14:00 - 15:30	Panel 2 Ort: C 2 Chair: Katrin Dennerlein Datamodelling Drama and (Musical)theater Vortragende: Birk Weiberg, Klaus Illmayer, Katrin Bicher, Gesa zur Nieden, Katrin Dennerlein	V7: Textanalyse Ort: H 1 Chair: Ulrike Henny-Krahmer Spielräume bei der Retroperspektivischen Analyse der Wittgenstein-Edition und die Herausforderungen für das Semantic Clustering. Maximilian Hadersbeck, Sabine Ullrich, Sebastian Still, Alois Pichler SubRosa – Multi-Feature-Ähnlichkeitsvergleiche von Untertiteln Jan Luhmann, Manuel Burghardt, Jochen Tiepmar Spielräume definieren: Cooking Recipes of the Middle Ages Christian Steiner, Helmut W. Klug
15:30 - 16:00	Kaffeepause	Chorprobe Ort: H 7 Chair: Torsten Roeder
16:00 - 17:30	DHd-Mitgliederversammlung Ort: Audimax	
16:30 - 18:00	Stadtführungen Treffpunkt: Rathausplatz	

MITTWOCH, 04.03.2020

<p>AG Datenzentren Ort: H 6</p>	<p>AG Research Software Engineering in den Digital Humanities Ort: Q 1 314</p>	<p>AG Film und Video Ort: H 4 (bis 14:30 Uhr)</p>	<p>12:30 - 14:00</p>
<p>V8: Digital Humanities Community Ort: H 2 Chair: Walter Scholger</p> <p>Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Digital Humanities als community-induziertes Phänomen Ulrike Wuttke</p> <p>Partizipatives Design in Digital Humanities Projekten: Checklist, Maßnahmenkatalog und Use-Case Swantje Dogunke</p> <p>Public Humanities Tools: Der Bedarf an niederschweligen Services Jürgen Hermes, Harald Klinke, Dennis Demmer</p>	<p>V9: Dramenanalyse Ort: H 3 Chair: Thomas Staecker</p> <p>Passive Präsenz tragischer Hauptfiguren im Drama Marcus Willand, Benjamin Krautter, Janis Pagel, Nils Reiter</p> <p>Ein Schritt zurück: Distinktive Eigenschaften im deutschsprachigen Drama Benjamin Krautter</p> <p>Romeo, Freund des Mercutio: Semi-Automatische Extraktion von Beziehungen zwischen dramatischen Figuren Nathalie Wiedmer, Janis Pagel, Nils Reiter</p>	<p>14:00 - 15:30</p>	
	<p>15:30 - 16:00</p>		
	<p>16:00 - 17:30</p>		
	<p>16:30 - 18:00</p>		

TAGUNGSPROGRAMM

09:00
-
10:30

Panel 3

Ort: C 2

Chairs: Tobias Hodel, Nasrin Saef, Christof Schöch, Ulrike Henny-Krahmer

Maschinelles Lernen in den Geisteswissenschaften

Vortragende: Nasrin Saef, Christof Schöch, Ulrike Henny-Krahmer, Tobias Hodel

V10: Netzwerkanalyse und Subgenres

Ort: H 1

Chair: Julia Nantke

Welche Beziehungen steuern das Briefkorrespondenznetzwerk der Reformatoren? Eine Netzwerkanalyse
Ramona Roller, Frank Schweitzer

Netzwerkanalyse spielerisch vermitteln mit DraCor und forTEXT: Zur nicht-digitalen Dissemination einer digitalen Methode in Form des Kartenspiels „Dramenquartett“

Jan Horstmann, Marie Flüh, Mareike Schumacher, Frank Fischer, Peer Trilcke, Jan Christoph Meister

Confounding variables in Sub-Genre classification: instructive problems

Fotis Jannidis, Leonard Konle, Peter Leinen

10:30
-
11:00

Kaffeepause

11:00
-
12:30

Panel 4

Ort: C 2

Chairs: Stephan Kurz, Christiane Fritze, Helmut W. Klug, Christoph Steindl

Events: Modellierungen und Schnittstellen

Vortragende: Christiane Fritze, Matthias Schlögl, Sascha Grabsch

V13: Text / Theorie in Vergangenheit und Zukunft

Ort: H 1

Chair: Jonas Kuhn

Positivismus der geistigen Gegenstände: Carnap und die Digital Humanities

Stefan Heßbrüggen-Walter

"As a Hobby at First" – Künstlerische Produktion als Modellierung

Toni Bernhart

Wie wir lesen könnten.

Streamreader_{PS} 0.1

Patrick Sahle

DONNERSTAG, 05.03.2020

V11: Innovationen in der Digitalen Edition

Ort: H 2
Chair: Ulrike Wuttke

DH's Next Top-Model? Digitale Editionsentwicklung zwischen Best Practice und Innovation am Beispiel des „Corpus Masoreticum“

Clemens Liedtke

Game On!

Torsten Roeder, Klaus Rettinghaus

Spielräume modellieren. Eine digitale Edition von Giovanni Domenico Tiepolos Bildzyklus Divertimento per li Regazzi auf der Grundlage von CIDOC CRM

Rostislav Tumanov, Gabriel Viehhauser, Alina Feldmann, Barbara Koller

V12: Theorien der Textanalyse

Ort: H 3
Chair: Nanette Rißler-Pipka

Textanalyse mit kombinierten Methoden – ein konzeptioneller Rahmen für reflektierte Arbeitspraktiken

Jonas Kuhn, Axel Pichler, Nils Reiter, Gabriel Viehhauser

Computationelle Textanalyse als fünfdimensionales Problem

Evelyn Gius

Anwendungen von DH-Methoden in der Erschließung und Digitalisierung von Kulturerbe. Ein Vorschlag zur Systematisierung

Lina Franken

09:00
-
10:30

10:30
-
11:00

V2: Neue Wege für Repositorien

Ort: H 2
Chair: Lisa Dieckmann

Geschichte aus erster Hand – Der Aufbau eines nationalen Zeitungsportals unter Berücksichtigung der Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen

Lisa Landes, Patrick Dinger

Bildrepositorien und Forschung mit digitalen Bildern im Bereich der Kunstgeschichte

Cindy Kröber, Sander Münster, Heike Messemer

Die Kanonfrage 2.0

Corinna Dziudzia, Mark Hall

V15: Optical Character Recognition

Ort: H 3
Chair: Alexander Dunst

The rapid rise of Fraktur

Nikolaus Weichselbaumer, Mathias Seuret, Saskia Limbach, Lena Hinrichsen, Andreas Maier, Vincent Christlein

Volltexttransformation frühneuzeitlicher Drucke – Ergebnisse und Perspektiven des OCR-D-Projekts

M. Boenig, E. Engl, K. Baierer, V. Hartmann, C. Neudecker

Best-practices zur Erkennung alter Drucke und Handschriften. Die Nutzung von Transkribus large- und small-scale

Tobias Hodel

11:00
-
12:30

TAGUNGSPROGRAMM

12:30 - 14:00	Mittagspause	Chorprobe Ort: H 1 Chair: Torsten Roeder
14:00 - 15:00	Posterslam Ort: Audimax Chair: Joachim Veit	
15:00 - 17:00	Postersession Ort: Audimax	AG Digitales Museum Ort: H 4 (bis 16:00 Uhr)
17:00 - 18:00	Event Physik Show Ort: Audimax	
18:00 - 19:00	Pause & Bus-Transfer zur Benteler-Arena Abfahrt ab Haltestelle Uni/Südring: 18:00, 18:15, 18:30, 18:45 Uhr	
18:15 - 19:00	Besichtigung der Benteler-Arena Ort: Benteler-Arena	
19:00 - 21:00	Conference Dinner Ort: Benteler-Arena	

DONNERSTAG, 05.03.2020

AK Digitale Kunstgeschichte

Ort: H 5

12:30

-

14:00

14:00

-

15:00

**AG Referenzcurriculum Digital
Humanities**

Ort: H 5
(bis 16:00 Uhr)

AG Digitale 3D-Rekonstruktion

Ort: H 6
(ab 15:30 Uhr)

15:00

-

17:00

17:00

-

18:00

18:00

-

19:00

18:15

-

19:00

19:00

-

21:00

TAGUNGSPROGRAMM

09:00
-
10:30

Panel 5

Ort: C 2
Chair: Clemens Neudecker

What's in the news? (Erfolgs-)Rezepte für das wissenschaftliche Arbeiten mit digitalisierten Zeitungen

Vortragende: Jana Keck, Estelle Bunout, Marten Düring, Torsten Roeder, Sarah Oberbichler, Lino Wehrheim, Bernhard Liebl

V16: Texterschließung

Ort: H 1
Chair: Georg Vogeler

Die Digitale Edition der Protokolle des Bayerischen Ministerrats – ein Erfahrungsbericht

Maximilian Schrott, Matthias Reinert

Syntaktische Profile für Interpretationen jenseits der Textoberfläche

Melanie Andresen, Anke Begerow, Lina Franken, Uta Gaidys, Gertraud Koch, Heike Zinsmeister

10:30
-
11:00

Kaffeepause

11:00
-
12:30

Panel 6

Ort: C 2
Chair: Evelyn Gius, Julia Nantke, Manuel Burghardt, Nils Reiter, Regula Hohl Trillini

Intertextualität in literarischen Texten und darüber hinaus

Vortragende: Ben Sulzbacher, Johannes Molz, Axel Pichler

V18: Sprachanalyse und Übersetzung

Ort: H 1
Chair: Jürgen Hermes

m*w Figurengender zwischen Stereotypisierung und literarischen und theoretischen Spielräumen
Genderstereotype und -bewertungen in der Literatur des 19. Jahrhunderts
Mareike Schumacher, Marie Flüh

Spiele im Spiel – Datenbankbasiertes Arbeiten zur interaktionale Sprache im Dramenwerk von Andreas Gryphius
Lisa Eggert, Melissa Müller

Sprachvarietätenabhängige Terminologie in der neuronalen maschinellen Übersetzung [...]
Barbara Heinisch

FREITAG, 06.03.2020

V17: Linked Open Data 1

Ort: H 2

Chair: Andreas Münzmay

09:00

-

10:30

(Re-)Collecting Theatre History: Wissensdinge, Biographien, Wirkungsräume

Andreas Mertgens, Enes Türkoğlu, Nora Probst

Automatische Extraktion und semantische Modellierung der Einträge einer Bibliographie französischsprachiger Romane

Andreas Lüschow

Das Werk bildender Künstler*innen im Kontext – Digitale Werkverzeichnisse im semantischen Netz

Maria Effinger, Nicole Sobriël

Kaffeepause

10:30

-

11:00

V19: Linked Open Data 2

Ort: H 2

Chair: Jörg Wettlaufer

11:00

-

12:30

Theatre-Tool: Erschließung, Verknüpfung und Web-Präsentation von Theater- und Musikbeständen mit unterschiedlichen Quellentypen

Irmlind Capelle, Kristina Richts, Elena Schilke

Erzählerische Spielräume. Medienübergreifende Erforschung von Narrativen im Mittelalter mit ONAMA

Isabella Nicka, Peter Hinkelmanns, Miriam

Landkammer, Manuel Schwembacher, Katharina

Zeppezauer-Wachauer

Unsichtbares sichtbar machen - semantische Modellierung interpretativer Vorgänge am Beispiel der historischen Bestandsaufnahme der Brandenburgisch-Preußischen Kunstkammern

Sarah Wagner

TAGUNGSPROGRAMM

12:30 **Mittagspause**

-
14:00

Chorprobe

Ort: H 1
Chair: Torsten Roeder
(bis 13:15 Uhr)

14:00 **Tagungsabschluss mit Keynote**

-
15:30
Ort: Audimax
Chair: Christof Schöch

Keynote-Speaker: **Alan Liu** (UC Santa Barbara, USA)

16:00 **Stadtführungen**

-
17:30
Treffpunkt: Rathausplatz

FREITAG, 06.03.2020

12:30

-

14:00

14:00

-

15:30

16:00

-

17:30

RAHMENPROGRAMM

ERÖFFNUNGSEMPFANG

Im Anschluss an die Eröffnungsk keynote am Dienstag wird im Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) ein abendlicher Empfang stattfinden. Bei Getränken und Fingerfood werden zur Umrahmung des Abends musikalische Performances dargeboten. Dabei sollen ausgewählte Stücke räumlich verteilt werden. Die Musiker stehen dabei in Hörweite, können sich aber gegenseitig nicht sehen. Die Zuhörer befinden sich in der Mitte und erhalten so einen akustisch optimalen Gesamteindruck der gestalteten Räumlichkeit. Zudem können die Zuhörer das Stück erkunden, indem sie sich zu einzelnen Musikern hinbewegen, werden diese mit Hilfe einer Tablet-basierten Lösung synchronisiert.

ZEIT: Dienstag, 03.03.2020 | 19:00 Uhr

ORT: Heinz Nixdorf MuseumsForum

HNF MUSEUMSBESICHTIGUNG

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn lädt als weltgrößtes Computermuseum auf 6.000 Quadratmetern zum Entdecken und Ausprobieren ein! Gehen Sie auf eine spannende Zeitreise durch 5.000 Jahre Geschichte der Informationstechnik und lernen Sie Erfinder, Unternehmer, historische Maschinen und die neuesten technischen Entwicklungen kennen.

ZEIT: Dienstag, 03.03.2020 | ab 18:00 Uhr (vor dem Empfang)

ORT: Heinz Nixdorf MuseumsForum

BUS-TRANSFER

Für den Transfer vom Campus zur Abendveranstaltung im Heinz Nixdorf MuseumsForum stehen mehrere kostenlose Shuttle-Busse bereit.

ZEITEN: 17:15, 17:30, 17:45 Uhr

ABFAHRT: jeweils ab Haltestelle Uni/Südring

MUSIKALISCHE UMRAHMUNG

TITEL: *Sonneries de Cantenac* für vier Blasinstrumente im gleichen Register (2008, freie Dauer)

Gewidmet der Familie Roskam

KOMPONIST: Fabien Lévy

Dieses Stück ist für vier Blasinstrumente (Holz- oder Blechblasinstrumente) geschrieben, denen ein Register von mindestens zwei Oktaven gemeinsam ist. Das Stück, das aus 26 unabhängigen Abschnitten (Sonneries) besteht, soll vor oder/und nach dem Konzert gespielt werden, während die Zuhörer ankommen oder gehen. Die Musiker befinden sich außerhalb des Konzertsaals (in den Gängen, im Garten, auf dem Parkplatz, in der U-Bahn Station etc.). Die Musiker spielen an versteckten Orten, an denen das Publikum sie nicht sehen kann.

Die 26 voneinander unabhängigen Sonneries sind mit Buchstaben gekennzeichnet und werden von unregelmäßigen Pausen unterbrochen. Sowohl die genaue Länge der Pausen als auch die Ordnung der Sonneries werden vor dem Konzert von den Musikern gemeinsam festgelegt. Um sich die Reihenfolge einzuprägen, können die Musiker die Buchstaben mit einem Wort mit oder ohne Bedeutung verknüpfen.

Die Musiker spielen nach der Eröffnungsknote den Text "Spielräume Modellierung Interpretation". Die vier räumlich verteilten Musizierenden synchronisieren sich mit Hilfe einer Software, die auf vier Laptops läuft.

ENSEMBLE EARQUAKE:

Darío Puyuelo Burillo, Oboe

Margarita Souka, Oboe

Man-Chi Chan, Klarinette

Hehe Yue, Klarinette

RAHMENPROGRAMM

STADTFÜHRUNGEN

Paderborn ist eine alte Stadt, die dank ihrer über 1200-jährigen Geschichte viele Sehenswürdigkeiten und ein reiches kulturelles Erbe vorweisen kann. Paderborn ist zugleich eine junge, moderne Großstadt, die sich in den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll weiterentwickelt hat. Daher lohnt es sich, der Stadt mehr als nur einen flüchtigen Besuch zu widmen.

Die sachkundigen Gästeführerinnen und Gästeführern zeigen Ihnen auf verschiedenen Themenführungen Interessantes und Sehenswertes von Paderborn.

STADTFÜHRUNG 1: „STADTRUNDGANG“

Beim Stadtrundgang erhalten Sie einen Überblick über die mehr als 1200-jährige Geschichte Paderborns, lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt kennen und erfahren Interessantes über die Gegenwart.

STADTFÜHRUNG 2: „AUF DIE LEICHTE TOUR“

Die "leichte" Variante des klassischen Stadtrundgangs. Bummeln Sie entspannt durch die Stadt, lernen Sie Paderborn und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten "auf die leichte Tour" kennen.

STADTFÜHRUNG 3: „LITERARISCHER STADTRUNDGANG“

Folgen Sie bei diesem Rundgang durch die Innenstadt den literarischen Spuren. Entdecken Sie Paderborn aus neuen Blickwinkeln, während Ihnen Auszüge aus den Werken an passender Stelle vorgetragen werden. Erleben Sie 13 literarische Passagen aus zwölf Jahrhunderten und ihre Schauplätze in der Stadt.

ZEIT: Dienstag, 03.03.2020 | 16:30 – 18:00 Uhr
Freitag, 06.03.2020 | 16:00 – 17:00 Uhr

Die Touren starten jeweils am Paderborner Rathausplatz. Vom Campus fahren ab der Haltestelle Uni/Südring die Bus-Linien 4 und 9 direkt zum Rathausplatz.

RAHMENPROGRAMM

EVENT PHYSIK SHOW

Die Event Physik der Universität Paderborn ist bekannt für ihre spektakulären Show-Vorlesungen, in denen Studierende physikalische Experimente mit Showcharakter präsentieren. Dabei wird besonderer Wert auf klare Erklärungen gelegt, sodass die Show nicht nur für Fachpublikum, sondern gerade auch für Physik-Neulinge spannend und lehrreich ist. Neben ihren eigenen Shows konnte die Event Physik inzwischen auch in anderen Formaten überzeugen. So war die Gruppe bereits mehrmals zu Gast in der ZDF-Kindersendung „1, 2 oder 3“ oder der RTL-Show „Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank“.

ZEIT: Donnerstag, 05.03.2020 | 17:00 – 17:45 Uhr

ORT: Audimax, Uni Paderborn

STADIONFÜHRUNG

Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Benteler-Arena! Für Interessenten bietet der SC Paderborn individuelle Führungen durch die Benteler-Arena an. Dabei gibt es viel Neues und auch Überraschendes zu entdecken.

ZEIT: Donnerstag, 05.03.2020 | 18:15 – 19:00 Uhr

ORT: Benteler-Arena

CONFERENCE DINNER

Beim Conference Dinner kommen nicht nur Fußballfans auf ihre Kosten. Im VIP-Bereich der Benteler-Arena – der Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn 07 – werden die Tagungsteilnehmer gemeinsam abends in gemütlicher Runde speisen.

ZEIT: Donnerstag, 05.03.2020 | 19:00 Uhr

ORT: Benteler-Arena

BUS-TRANSFER

Für den Transfer vom Campus zur Abendveranstaltung in der Benteler Arena stehen mehrere kostenlose Shuttle-Busse bereit. Diese bringen Sie im Anschluss an die Veranstaltung auch wieder zurück in die Paderborner Innenstadt.

ZEITEN: 18:00, 18:15, 18:30, 18:45 Uhr

ABFAHRT: jeweils ab Haltestelle Uni/Südring

MITTAGSMENÜ

DIENSTAG, 03.03.2020

Mediterranes Rindergulasch

mit Oliven, getr. Tomaten
dazu Rosmarinkartöffelchen

oder

Gemüse-Lasagne

mit Zucchini und Süßkartoffeln (vegan)

MITTWOCH, 04.03.2020

Hähnchenroulade

gefüllt mit Spinat
dazu Nudeln

oder

Pilzgeschnetzeltes „Züricher Art“

mit Kartoffelrösti (vegan)

DONNERSTAG, 05.03.2020

Putengeschnetzeltes „Tandoori“

mit Mandelreis

oder

Burrito

mit Chili sin carne (vegan)

FREITAG, 06.03.2020

Hähnchenbrust

mit Tomaten-Mozzarella
dazu Gerstenrisotto

oder

Gemüsepfanne

mit süß-scharfer Sauce
dazu Duftreis (vegan)

An allen Tagen jeweils dazu: 1 kleiner Beilagensalat, 1 kleines Dessert sowie 1 Mineralwasser 0,5l

PKW

Der Campus ist über die Autobahn A33 (über A2 und A44) sowie über die Bundesstraßen B64 und B68 erreichbar.

Kostenlose Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe des Campus ausreichend vorhanden.

FLUGZEUG

In nur 20 Kilometer Entfernung liegt der Airport Paderborn-Lippstadt. Der Paderborner Hauptbahnhof ist von dort mit der Schnellbuslinie S60 und der Linie 460 der BBH BahnBus Hochstift zu erreichen. Auskünfte zu Fahrplänen und Flügen: www.airport-pad.com

BAHN & BUS (PaderSprinter):

Der Hauptbahnhof ist Haltepunkt für IC-Züge, die Paderborn mit den überregionalen Fernverkehrsknotenpunkten Kassel und Hamm verbinden. Es verkehren diverse Regional- und Nahverkehrszüge. Vom Hauptbahnhof erreichen Sie die Universität innerhalb weniger Minuten mit folgenden Buslinien:

- **Linie 4 in Richtung Dahl** (Haltestelle: Uni/Südring)
- **Linie 9 in Richtung Kaukenberg** (Haltestelle: Uni/Südring)
- **Linie 68 in Richtung Schöne Aussicht** (Haltestelle: Uni/Schöne Aussicht)

Umsteigen ist nicht notwendig, die Linien fahren direkt zur Haltestelle „Uni/Südring“ bzw. „Uni/Schöne Aussicht“. Linie 11 fährt zur Fürstenallee. Fahrplanauskunft im Internet: www.padersprinter.de

Während der DHD2020 ist der Teilnehmerausweis in der Zeit vom 02. bis einschließlich 06.03.2020 auch als ÖPNV-Ticket für das Stadtgebiet Paderborn gültig.

Dieses „TeilnehmerTicket“ gilt während des Gültigkeitszeitraumes ohne zeitliche Einschränkung auf allen Bus- und SPNV-Linien im Stadtgebiet Paderborn (alle PaderSprinter-Linien, Linien der Busunternehmen go.on und BVO im Bereich des Stadtgebietes Paderborn sowie im SPNV zwischen den Haltepunkten Hauptbahnhof, Kasseler Tor, Nordbahnhof, Schloß Neuhaus und Sennelager).

Das Ticket gilt für das reguläre Fahrplanangebot. Darüberhinausgehende Fahrleistungen und Kapazitäten sind nicht enthalten.

RAUMPLÄNE

LAGEPLAN DER UNI PADERBORN

RAUMPLÄNE

GEBÄUDETEIL H

RAUMPLÄNE

GEBÄUDETEIL Q (EBENE 1)

GEBÄUDETEIL Q (EBENE 2)

PROGRAMMKOMITEE

- VORSITZENDER** **Prof. Dr. Christof Schöch**
Universität Trier
- MITGLIEDER** **Jun.-Prof. Dr. Stefanie Acquavella-Rauch**
Johannes-Gutenberg Universität Mainz
- Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn**
Hochschule Mainz
- Alexander Czmiel**
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften
- Dr. Lisa Dieckmann**
Universität zu Köln
- Prof. Dr. Michaela Geierhos**
Universität Paderborn
- Katrin Glinka**
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- Prof. Dr. Andreas Henrich**
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- Prof. Dr. Patrick Sahle**
Bergische Universität Wuppertal
- Prof. Dr. Stefan Schmunk**
Hochschule Darmstadt
- Prof. Dr. Caroline Sporleder**
Georg-August-Universität Göttingen
- Prof. Dr. Georg Vogeler**
Karl-Franzens-Universität Graz
- Dr. Lars Wieneke**
Universität Luxemburg

ORGANISATIONSKOMITEE

VORSITZENDE

Prof. Dr. Michaela Geierhos

Professorin für Digitale Kulturwissenschaften
am Institut für Anglistik und Amerikanistik und
Sprecherin des Profilbereichs Digital
Humanities

MITGLIEDER

Dr. Bianca Burgfeld-Meise

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Professur für Medienpädagogik und empirische
Medienforschung (bis 30.09.2019)

Dr. Alexander Dunst

Leiter der BMBF-Nachwuchsgruppe Hybride
Narrativität

Prof. Dr. Ruth Hagengruber

Professorin für Philosophie am Institut für
Humanwissenschaften

Prof. Dr. Aristotelis Hadjakos

Professor für Medieninformatik an der
Hochschule für Musik Detmold

Prof. Dr. Eyke Hüllermeier

Professor für Intelligente Systeme am Institut
für Informatik und Fachgruppenleiter im Heinz
Nixdorf Institut

Prof. Dr. Tobias Matzner

Professor für Medien, Algorithmen und Gesell-
schaft am Institut für Medienwissenschaften

Dr. Marie-Luis Merten

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Professur für Germanistische und Allgemeine
Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Ilka Mindt

Professorin für Englische Sprachwissenschaft
am Institut für Anglistik und Amerikanistik

Prof. Dr. Jörg Müller-Lietzkow

Professor für Medienökonomie und
Medienmanagement am Institut für
Medienwissenschaften (bis 30.06.2019)

Prof. Dr. Andreas Münzmay

Professor für Musikwissenschaft/Digitale
Musikedition/Digital Humanities am
Musikwissenschaftlichen Seminar

Prof. Dr. Axel-Cyrille Ngonga Ngomo

Professor für Data Science am Institut für
Informatik und Sprecher des Profilbereichs
Digital Humanities

Dr. Simon Oberthür

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur
für Datenbank- und Informationssysteme

Prof. Dr. Gudrun Oevel

CIO der Universität Paderborn und Leiterin des
Zentrums für Informations- und Medien-
technologien

Dipl. Wirt.-Inf. Daniel Rösenstrunk

Geschäftsführer des Zentrums Musik – Edition –
Medien

digital humanities im
deutschsprachigen raum

dhd2020.de